

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI BOSHQARISH

Saipova Dilnoza Shuxratovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tadbirkorlik subyektlarining raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion faoliyatni boshqarishning nazariy va amaliy rivojlanish tendensiyalari, shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etish, yangi biznes modelarini ishlab chiqish, kadrlar malakasini oshirish va innovatsion madaniyatni rivojlantirish masalalari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, innovatsion faoliyat, korxonalarni boshqarish, raqamli texnologiyalar, yangi biznes modellar, kadrlar malakasi.

Abstract: This article studies the theoretical and practical development trends of business entities in the context of the digital economy, focusing on the management of innovative activities, the implementation of digital technologies, the development of new business models, the improvement of personnel skills, and the fostering of an innovative culture.

Key words: digital economy, innovative activity, enterprise management, digital technologies, new business models, personnel qualifications.

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические и практические тенденции развития субъектов предпринимательства в условиях цифровой экономики, управление инновационной деятельностью, а также внедрение цифровых технологий, разработка новых бизнес-моделей, повышение квалификации персонала и развитие инновационной культуры.

Ключевые слова: цифровая экономика, инновационная деятельность, управление предприятием, цифровые технологии, новые бизнес-модели, квалификация персонала.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda va bu jarayon global miqyosda korxonalar faoliyatida tub o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va ularning keng qo'llanilishi korxonalariga yangi imkoniyatlar va biznes modellarini taklif etmoqda, shu bilan birga yangi qiyinchiliklar va tahdidlarni ham yuzaga keltirmoqda. Innovatsion faoliyat raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyat qozonish uchun muhim omil hisoblanadi, chunki u korxonalariga raqobatbardoshlikni saqlash va oshirish, bozor talablariga tez moslashish, shuningdek, yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratish imkonini beradi.

Ushbu jarayonlar raqamli transformatsiya orqali korxonalarining innovatsion strategiyalarini shakllantirishga yordam beradi va ularning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, tadbirkorlik subyektlari raqamli iqtisodiyot sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun zarur bo'lgan yangi yondashuvlar va amaliyotlarni qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bu borada yurtboshimiz Sh. Mirziyoyev "Xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish – eng muhim vazifamizdir. Innovatsiya bo'lmas ekan, hech bir sohada raqobat, rivojlanish bo'lmaydi. Bu sohadagi o'zgarishlarni xalqimizga keng targ'ib qilmasak, odamlarda ko'nikma paydo qilmasak, bugungi davr shiddati, fan-texnikaning mislsiz yutuqlari bilan hamqadam bo'lolmaymiz" deya ta'kidlaganlari ham bejiz emas.

Innovatsion faoliyatni samarali boshqarish korxonaning uzoq muddatli strategik maqsadlariga erishishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Raqamli iqtisodiyotda innovatsion faoliyatni boshqarish yangi yondashuvlarni talab qiladi, chunki an'anaviy boshqaruv usullari tezkor texnologik o'zgarishlarga moslashishda yetarli bo'lmasligi mumkin. Shunday ekan, korxonalar raqamli texnologiyalarni joriy etish, yangi biznes modellarini ishlab chiqish, kadrlar malakasini oshirish va innovatsion madaniyatni rivojlantirishga e'tibor qaratishlari lozim.

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish bo'yicha nazariy qarashlar ko'rib chiqiladi. Avvalo, mavzuga oid adabiyotlar tahlil qilinadi, so'ngra tadqiqot metodologiyasi, tahlil va natijalar, shuningdek, xulosa va takliflar beriladi. Maqola raqamli iqtisodiyotda innovatsion boshqaruvning asosiy omillarini aniqlash va korxonalariga ushbu jarayonlarni samarali amalga oshirishda yordam berishni maqsad qilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot va innovatsion faoliyat bo'yicha adabiyotlar tahlili ko'plab mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga asoslanadi. Ushbu tahlil innovatsion faoliyatning nazariy asoslari, raqamli texnologiyalarning ta'siri va korxonalar uchun raqobatbardoshlikni oshirish yo'llarini o'rganishga qaratilgan.

Innovatsiyalar iqtisodiyotdagi o'zgarishlarning asosiy drayveri sifatida ko'rib chiqiladi. Josef Shumpeter (1934) o'zining „Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi“ asarida innovatsiyalarni iqtisodiy o'sish va rivojlanishning muhim omili deb belgilagan. U innovatsiyalarni iqtisodiy tizimdagi „kreativ yo'qotish“ jarayonining muhim qismi deb hisoblaydi. Bu jarayon yangi mahsulotlar, xizmatlar va texnologiyalarni kiritish orqali eski va samarasiz usullarni almashtiradi.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi innovatsion faoliyatni yangi darajaga olib chiqdi. Erik Brinjolfson va Andryu MkAfee (2014) „Ikkinchi mashina asri“ asarida raqamli texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt va avtomatizatsiyaning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini o'rganib chiqdilar. Ular raqamli transformatsiya jarayoni korxonalariga yangi imkoniyatlar yaratishini va yangi bozorlarni ochishini ta'kidlaydilar.

Michael Porter (1990) raqobat ustunligini ta'minlash uchun innovatsion faoliyatni boshqarish zarurligini belgilagan. Uning nazariyasiga ko'ra, korxonalar raqobat ustunligini innovatsiyalar orqali yaratish va saqlab qolishlari mumkin. Porterning raqobat strategiyalari modeli korxonalar innovatsion faoliyatini samarali boshqarishda muhim ahamiyatga ega.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida yangi biznes modellarini ishlab chiqish ham muhim ahamiyatga ega. Ostervalder va Pigneur (2010) „Biznes model generation“ asarida yangi biznes modellarini yaratish uchun innovatsion yondashuvlarni taklif qiladilar. Ular raqamli texnologiyalar korxonalariga yangi qiymat takliflarini yaratish va yangi mijozlar segmentlarini jalb qilish imkonini beradi, deb hisoblaydilar.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlarning raqamli savodxonligi va malakasini oshirish zarurati dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Davenport va Kirbi (2016) „Ish vaqti: raqamli asrda kadrlar boshqaruvi“ asarida raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun kadrlar malakasini oshirish va ularni raqamli iqtisodiyot talablariga moslashtirish muhimligini ta'kidlaydilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolani tayyorlashda nazariy va amaliy o'rganish, tizimli tahlil va yondashuv, statistik kuzatish, taqqoslash, statistik guruhlash, mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish yondoshuvlaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar inovatsion faoliyatini boshqarish bo'yicha o'tkazilgan tahlil natijalari bir necha muhim omillarni aniqladi. Ushbu bo'limda raqamli texnologiyalarni joriy etish, yangi biznes modellarini ishlab chiqish, kadrlar malakasini oshirish va innovatsion madaniyatni rivojlantirish bo'yicha olingan asosiy natijalar ko'rib chiqiladi.

1-jadval. Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish omillari.

Omillar	Izoh
Raqamli texnologiyalarni joriy etish	Korxonalar raqamli texnologiyalarni tez va samarali joriy qilish orqali innovatsion imkoniyatlarini oshiradi.
Yangi biznes modellarini ishlab chiqish	Raqamli transformatsiya yangi biznes imkoniyatlarini ochib beradi va korxonalar uchun yangi daromad manbalarini yaratadi.
Kadrlar malakasini oshirish	Korxonalar raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy qilish uchun malakali kadrlarni tayyorlashlari zarur.
Innovatsion madaniyatni rivojlantirish	Innovatsion madaniyat korxonalar ichki strukturasi hamkorlik va ijodkorlikni oshiradi.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish korxonalar innovatsion faoliyatining asosiy tarkibiy qismidir. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, korxonalar raqamli texnologiyalarni tez va samarali joriy qilganda, ularning innovatsion imkoniyatlari sezilarli darajada oshadi. Masalan, big data analitikasi, sun'iy intellekt va bulutli texnologiyalar korxonalariga katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, jarayonlarni avtomatlashtirish va xizmatlarni optimalashtirish imkonini beradi.

Bu texnologiyalar, shuningdek, yangi mahsulotlar va xizmatlarni tezkor ishlab chiqish va bozorga chiqarishga yordam beradi, bu esa korxonalarning raqobatbardoshligini oshiradi. Raqamli texnologiyalarni joriy

etish natijasida korxonalar o'z ish jarayonlarini optimallashtirib, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada, bu jarayonlar innovatsion madaniyatni rivojlantirishga va korxonalarining raqobatbardoshligini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Misol uchun, Siemens kompaniyasi raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali o'z innovatsion salohiyatini oshirdi. Ular sanoat 4.0 texnologiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun sun'iy intellekt va IoT (Internet of Things) tizimlarini keng joriy qildilar. Bu texnologiyalar yordamida ular ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirib, mahsulot sifatini yaxshiladilar va xarajatlarni kamaytirdilar.

Yangi biznes modellarini ishlab chiqish

Raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishish uchun korxonalar yangi biznes modellarini ishlab chiqishlari lozim. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya yangi biznes imkoniyatlarini ochib beradi va korxonalar uchun yangi daromad manbalarini yaratadi. Yangi biznes modellarini ishlab chiqish orqali korxonalar raqobatbardoshlikni oshirish va mijozlar uchun qiymat yaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Xususan, Amazon raqamli iqtisodiyotning yetakchi korxonalaridan biri sifatida yangi biznes modellari orqali katta muvaffaqiyatga erishdi. Ular onlayn savdo platformasi, bulutli hisoblash xizmatlari (AWS) va raqamli kontent xizmatlarini muvaffaqiyatli joriy qilib, global bozorga chiqdi. Ushbu yangi biznes modellari Amazonning daromadlarini sezilarli darajada oshirdi va kompaniyani raqamli iqtisodiyotning yetakchi o'yinchisiga aylantirdi.

Kadrlar malakasini oshirish

Raqamli iqtisodiyotda kadrlarning raqamli savodxonligi va malakasini oshirish muhim ahamiyatga ega bo'lib, korxonalar raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy qilish uchun malakali kadrlarni tayyorlashlari zarur. Bu jarayon kadrlarning raqamli ko'nikmalarini oshirish va ularga yangi texnologiyalar bilan ishlash imkoniyatini yaratishni o'z ichiga oladi.

Masalan, Google kompaniyasi kadrlar malakasini oshirish va raqamli savodxonlikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratadi. Ular muntazam ravishda xodimlar uchun treninglar va o'quv dasturlarini tashkil qiladi, bu esa xodimlarning texnologik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Natijada, Google yangi texnologiyalarni joriy qilishda va innovatsion loyihalarni amalga oshirishda muvaffaqiyatga erishmoqda.

Bunday yondashuvlar korxonalar uchun raqamli transformatsiya jarayonida muvaffaqiyatli bo'lish va raqobatbardoshligini oshirish uchun zarurdir. Kadrlarning raqamli savodxonligini oshirish, ularning ishga bo'lgan qiziqishini va innovatsion fikrlashni rivojlantiradi, bu esa kompaniyaning umumiy samaradorligini va innovatsion imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Innovatsion madaniyatni rivojlantirish

Innovatsion madaniyat korxonalar muvaffaqiyatining muhim omillaridan biri bo'lib, korxonalar innovatsion madaniyatni rivojlantirish orqali yangi g'oyalarni qo'llab-quvvatlaydi va ijodiy yondashuvlarni rag'batlantiradi. Innovatsion madaniyatni shakllantirish korxonalar ichki strukturasi hamkorlik va ijodkorlikni oshiradi.

Misol uchun, 3M kompaniyasi innovatsion madaniyatni rivojlantirishda namuna ko'rsatadi. Ular xodimlarga yangi g'oyalarni sinab ko'rish uchun vaqt va resurslar ajratib, ijodiy yondashuvlarni qo'llab-quvvatlaydi. Natijada, 3M kompaniyasi ko'plab yangi mahsulotlar va texnologiyalarni yaratishga muvaffaq bo'ldi.

Ushbu omillarni hisobga olgan holda, korxonalar raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur sharoitlarni yaratishlari nihoyatda muhim omildir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini muvaffaqiyatli boshqarish uchun quyidagi omillar muhim ekanligi aniqlangan:

Raqamli texnologiyalarni joriy etish: Korxonalar raqamli texnologiyalarni tez va samarali joriy qilish orqali innovatsion imkoniyatlarini oshiradi. Bu o'z navbatida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, mahsulot sifatini yaxshilash va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Yangi biznes imkoniyatlari: Raqamli transformatsiya yangi biznes imkoniyatlarini ochib beradi va korxonalar uchun yangi daromad manbalarini yaratadi. Bu korxonalar raqobatbardoshlikni oshirish va mijozlar uchun yangi qiymat takliflarini yaratish imkoniyatini beradi.

Malakali kadrlarni tayyorlash: Raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy qilish uchun malakali kadrlarni tayyorlash zarur. Bu xodimlarning raqamli ko'nikmalarini oshirish va ularga yangi texnologiyalar bilan ishlash imkoniyatini yaratishni o'z ichiga oladi.

Innovatsion madaniyat: Innovatsion madaniyat korxonalar ichki strukturasi hamkorlik va ijodkorlikni oshiradi. Bu yangi g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va ijodiy yondashuvlarni rag'batlantirish orqali amalga oshiriladi.

Korxonalar raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyat qozonish uchun quyidagi chora-tadbirlarni ko'rishlari tavsiya etiladi:

Raqamli transformatsiya strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish;

Sun'iy intellekt, big data analitikasi, bulutli hisoblash va IoT texnologiyalarini joriy qilish;

Raqamli texnologiyalarni joriy etishda samaradorlikni oshirish uchun tashqi ekspertlar va maslahat xizmatlaridan foydalanish;

Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun texnoparklar va inkubatorlarni yaratish;

Innovatsion loyihalarni moliyalashtirish va risk-kapital investitsiyalarini jalb qilish;

Xodimlar uchun doimiy ravishda raqamli ko'nikmalar va texnologiyalar bo'yicha trening va o'quv dasturlarini tashkil qilish;

Universitetlar va boshqa ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda malakali kadrlarni tayyorlash;

Korxonalar ichida ijodkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantiruvchi ichki tizimlarni joriy qilish;

Xodimlar orasida yangi g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va innovatsion tashabbuslarni rag'batlantirish.

Bu chora-tadbirlar korxonalarni raqamli iqtisodiyot sharoitida muvaffaqiyatli rivojlanishiga va innovatsion faoliyatini samarali boshqarishiga yordam beradi.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion rivojlanishda muvaffaqiyatga erishishlari uchun raqamli texnologiyalarni tez va samarali joriy qilish, malakali kadrlar tayyorlash hamda ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda korxonalar yangi daromad manbalarini yaratish, mijozlar uchun qiymat takliflarini kengaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Buning uchun raqamli transformatsiya strategiyasini ishlab chiqish, ilg'or texnologiyalardan foydalanish, texnoparklar va inkubatorlarni tashkil etish va kadrlarni muntazam ravishda o'qitish kabi chora-tadbirlar zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Harvard University Press.
2. Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. Free Press.
3. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W.W. Norton & Company.
4. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley & Sons.
5. Davenport, T. H., & Kirby, J. (2016). *Only humans need apply: Winners and losers in the age of smart machines*. HarperBusiness.
6. Christensen, C. M. (1997). *The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail*. Harvard Business Review Press.
7. Teece, D. J. (2010). *Business models, business strategy and innovation*. *Long Range Planning*, 43(2-3), 172–194.
8. Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
9. Tapscott, D. (1996). *The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence*. McGraw-Hill.
10. Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Harvard Business Review Press.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

